

POLAND

POLAND

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ХИМИОТЕРАПИЮ

Маджидова Я.Н.

Профессор

Самандарова М.И.

ассистент

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт
«Кафедра Неврологии и детской неврологии, медицинской генетики».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024446>

Введение

Интенсивное лечение химиотерапией у детей с онкогематологическими заболеваниями не только увеличивает выживаемость, но и вызывает долгосрочные когнитивные последствия, такие как нарушение памяти, внимания и исполнительных функций. Инструментальные методы, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ), диффузионно-тензорная визуализация (DTI) и оценка воспалительных маркеров, позволяют выявить структурные и функциональные изменения головного мозга, вызванные химиотерапией. Настоящее исследование направлено на изучение когнитивных нарушений с использованием этих инструментальных методов в сочетании с нейропсихологическим тестированием.

Целью исследования является количественная и качественная диагностика когнитивных нарушений у детей, перенесших химиотерапию, посредством инструментальных методов, таких как МРТ, DTI, и изучение воспалительных маркеров (интерлейкины, С-реактивный белок), а также их корреляция с результатами нейропсихологических тестов.

Методы исследования. В исследование включены 100 детей в возрасте от 6 до 16 лет, которые перенесли химиотерапию за последние 3-5 лет. Для исследования когнитивных нарушений у детей, перенесших химиотерапию, были использованы следующие методы. Магнитно-резонансная томография (МРТ) применялась для визуализации структурных изменений в мозге, таких как атрофия белого вещества и гиппокампа. Измерялись объемы серого и белого вещества, а также изменения в кортикальной толщине, что позволило выявить структурные повреждения, связанные с когнитивными нарушениями.

Диффузионно-тензорная визуализация (ДТВ) использовалась для оценки микроструктурных изменений в белом веществе мозга. Основные показатели, такие как фракционная анизотропия (FA) и средняя диффузия

(MD), позволяли оценить целостность нервных волокон у детей после химиотерапии. Это дало возможность выявить нарушения в белом веществе, которые могут быть связаны с когнитивными дефицитами.

Оценка воспалительных маркеров включала измерение уровней интерлейкинов (IL-6, IL-1 β) и С-реактивного белка (СРБ) в плазме крови. Такие маркеры использовались для оценки степени нейровоспаления, которое может быть вызвано химиотерапией и связано с когнитивными нарушениями. Корреляция между уровнями воспалительных маркеров и когнитивными показателями позволила оценить роль воспаления в развитии когнитивных дефицитов.

Нейропсихологическое тестирование проводилось с использованием стандартизированных тестов, таких как Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), Digit Span, Stroop Test и Trail Making Test.

Результаты исследования. МРТ показала, что у 60% детей наблюдалась атрофия белого вещества, особенно в лобных и теменных долях, что коррелировало с ухудшением памяти и внимания ($r = 0.47$, $p < 0.01$). Изменения в гиппокампе были обнаружены у 40% детей, что связано с нарушениями долговременной памяти ($r = 0.52$, $p < 0.01$). Результаты ДТВ указали на значительное снижение фракционной анизотропии (FA) в областях белого вещества, особенно в мозолистом теле и лобных областях, что коррелировало с ухудшением когнитивной гибкости и исполнительных функций ($r = 0.45$, $p < 0.01$). Средняя диффузия (MD) была повышена у 55% детей, что свидетельствует о нарушении целостности аксонов. Оценка воспалительных маркеров показала, что у 65% детей, перенесших химиотерапию, были повышены уровни IL-6 и С-реактивного белка, что коррелировало с более выраженными когнитивными дефицитами (IL-6: $r = 0.39$, $p < 0.01$; СРБ: $r = 0.42$, $p < 0.01$). Эти данные подтверждают связь между нейровоспалением и когнитивными нарушениями. Нейропсихологическое тестирование выявило, что средний показатель по тесту WISC был на 12% ниже у детей, перенесших химиотерапию, по сравнению с контрольной группой ($p < 0.01$). Тесты на внимание (Stroop Test) показали увеличение времени реакции на 20% ($p < 0.05$), а тесты на когнитивную гибкость (Trail Making Test) выявили увеличение времени выполнения на 25% ($p < 0.01$). Инструментальные методы выявили четкую корреляцию между структурными изменениями в головном мозге, вызванными химиотерапией, и когнитивными нарушениями. МРТ и ДТВ позволили

детально изучить микроструктурные повреждения белого вещества и гиппокампа, что подтверждает гипотезу о влиянии химиотерапии на когнитивные функции. Более высокие уровни воспалительных маркеров, такие как ИЛ-6 и СРБ, коррелировали с большим количеством когнитивных нарушений, что свидетельствует о важности нейровоспаления в патогенезе когнитивных дефицитов.

Заключение.

МРТ и ДТВ позволяют детально изучить структурные изменения в мозге, вызванные химиотерапией. В исследовании Guleria et al. (2017), посвящённом детям, перенесшим лечение рака, были выявлены значительные изменения в белом веществе, особенно в лобных и височных долях, что коррелировало с нарушениями памяти и исполнительных функций. МРТ показала уменьшение объёма белого вещества в этих зонах, что согласуется с результатами настоящего исследования, где у 60% детей была обнаружена атрофия белого вещества. Эти изменения могут объясняться нейротоксическим воздействием химиотерапевтических агентов, таких как метотрексат и цисплатин, которые способны вызывать повреждение нейронов и поддерживающих глиальных клеток. ДТВ, которая измеряет целостность нервных волокон, также показала снижение фракционной анизотропии (FA) в мозолистом теле и лобных долях, что указывает на нарушение целостности аксонов у детей, перенесших химиотерапию. В исследовании van der Plas et al. (2019) было обнаружено, что снижение FA в мозолистом теле и других областях связано с ухудшением исполнительных функций и когнитивной гибкости. В настоящем исследовании снижение FA было выявлено у 55% детей, что подтверждает наличие структурных изменений, которые могут оказывать длительное влияние на когнитивные функции.

Оценка воспалительных маркеров, таких как интерлейкин-6 (ИЛ-6) и С-реактивный белок (СРБ), также предоставила важные данные о воздействии химиотерапии на мозг. В исследовании Patel et al. (2020) было показано, что повышенные уровни ИЛ-6 и СРБ тесно связаны с когнитивными нарушениями у детей, перенесших химиотерапию. ИЛ-6, являясь одним из ключевых медиаторов воспаления, может инициировать каскадные процессы, приводящие к нейровоспалению и повреждению нейронов, что особенно заметно в областях мозга, ответственных за память, внимание и обучение. В настоящем исследовании было

обнаружено, что у 65% детей наблюдались повышенные уровни IL-6 и СРБ, что коррелировало с более выраженными когнитивными дефицитами.

Нейровоспаление может играть центральную роль в развитии когнитивных нарушений. Myers и Pierce (2013) в своем исследовании отметили, что воспалительные процессы могут способствовать длительному повреждению белого вещества и нарушению кровоснабжения мозга, что приводит к ухудшению когнитивных функций. В настоящем исследовании корреляция между уровнями IL-6 и когнитивными показателями составила $r = 0.39$ ($p < 0.01$), что подтверждает гипотезу о роли воспаления в развитии когнитивных нарушений у детей после химиотерапии.

Интеграция инструментальных методов в клиническую практику предоставляет возможность ранней диагностики когнитивных нарушений, что особенно важно для детей, перенесших химиотерапию. Важно учитывать, что когнитивные дефициты могут проявляться спустя месяцы или даже годы после лечения, и без должного мониторинга они могут остаться незамеченными. Включение методов, таких как МРТ, ДТВ и мониторинг воспалительных маркеров, позволяет выявлять когнитивные изменения на ранних стадиях и своевременно начинать реабилитационные мероприятия.

Зарубежные исследования, такие как исследование Robinson et al. (2018), показали, что раннее вмешательство, включающее когнитивные тренировки и нейропсихологическую терапию, может значительно улучшить когнитивные функции у детей, перенесших химиотерапию. Использование инструментальных данных для определения степени повреждения мозга позволяет более точно разрабатывать программы реабилитации, адаптированные под индивидуальные особенности каждого пациента. В нашем исследовании данные о структурных изменениях и воспалении подтверждают необходимость комплексной реабилитации, направленной на восстановление памяти, внимания и исполнительных функций.

Список литературы:

1. Guleria, A., Gupta, R. K., & Sharma, S. (2017). Magnetic resonance imaging and diffusion tensor imaging in pediatric cancer survivors: Cognitive decline, structural abnormalities, and white matter injury. *Neuro-Oncology*, 19(3), 439-448.

2. Patel, S. K., Meier, I. B., & Snyder, K. T. (2020). Inflammatory markers and cognitive function in pediatric cancer patients treated with chemotherapy. *Brain, Behavior, and Immunity*, 87, 503-511.
3. Van der Plas, E., Schachar, R. J., & Grimson, S. (2019). White matter integrity and cognitive function in pediatric survivors of acute lymphoblastic leukemia. *Journal of Clinical Oncology*, 37(19), 1705-1713.
4. Myers, J. S., & Pierce, J. P. (2013). Inflammatory mediators of cancer-related cognitive impairment: A review of the evidence. *Oncology Nursing Forum*, 40(5), 469-478.
5. Robinson, K. E., Kuttesch, J. F., & Champion, J. E. (2018). A randomized controlled trial of a cognitive intervention for children treated for cancer: Effects on neurocognitive, academic, and social outcomes. *Journal of Pediatric Psychology*, 43(3), 294-304.

